

Бобирєва О.

*здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Мукачівського державного університету
Мукачево, Україна*

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ НА ОСНОВІ ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ ЦІННОСТЕЙ

Сьогодні у контексті тих зовнішніх викликів, які має наша країна від східного сусіда, актуальними стали зміни у професійній підготовці майбутніх педагогів, які виховуватимуть свідомих українців у закладах освіти всіх рівнів. Особливо зміни мають торкнутися професійної підготовки вихователів, що працюватимуть в закладах дошкільної освіти. Адже саме вихователь є першим педагогічним фахівцем, який працює з дитиною, тому він має оволодіти високим рівнем фахової компетентності та мати сформовану систему цінностей, які є невід'ємною складовою його професіоналізму. Актуальні європейські перспективи зумовлюють необхідність формування у майбутніх вихователів відповідних фахових цінностей. З огляду на воєнний стан в Україні та ведення активних бойових дій, саме формування професійних цінностей у майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (ЗДО) стає доволі вагомим завданням, яке мають ефективно виконувати викладачі закладів вищої освіти (ЗВО). Соціалізація дітей дошкільного віку, розвиток у них української ідентичності має лягти на плечі нової генерації вихователів.

На основі проведеного аналізу Стандарту вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня галузі знань 01 Освіта/Педагогіка; спеціальності 012 Дошкільна освіта [1] можемо констатувати, що майбутній вихователь закладів дошкільної освіти під час навчання має опанувати доволі значний обсяг як загальних (КЗ), так і спеціальних (фахових) (КС) компетентностей. У найбільш загальному контексті майбутні вихователі, що прийдуть на роботу у заклади дошкільної освіти мають знати: своєрідність дитинства як особливого період розвитку особистості людини; шляхи залучення дітей та педагогів ЗДО до загальнолюдських і національних духовних цінностей, формування активного ставлення до світу; наукові засади організації освітнього процесу в дошкільних установах; зміст, форми та методи організації дошкільної освіти.

Наголосимо на тому, що в представників будь-якої конкретної професії існують як загальні, так і специфічні цінності. Для вихователя дошкільного закладу значимими цінностями є: ставлення до професійної діяльності, досягнутий рівень фахової компетентності й потреба у її розвитку й вдосконаленні, вибір найбільш ефективних шляхів оволодіння фаховими компетенціями, які необхідні для оптимального виконання професійних обов'язків та функцій. При цьому одна із найвагоміших суперечностей у професійній підготовці фахівців-бакалаврів спеціальності 012 «Дошкільна освіта» полягає у тому, що, незважаючи на наявність у студентів такого внутрішнього мотиву, як любов до дітей, багато хто з них не хоче йти працювати за профілем отриманої спеціальності, або не розуміє менталітету професії.

Можемо констатувати, що у Стандарті вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня галузі знань – 01 Освіта/Педагогіка; спеціальності – 012 «Дошкільна освіта» йдеться про конкретні (загальні та спеціальні) компетентності вихователя ЗДО, які покладені в основу формування фахової компетентності. Така ідея, у нашому розумінні, є провідною по відношенню до змісту професійної підготовки майбутнього вихователя в сучасних умовах та забезпечує належну систему забезпечення якості вищої освіти. Як показує наш власний досвід, освітній процес у ЗВО не повною мірою зосереджений на формуванні професійних цінностей та позитивному ставленні студентів до основних засад організації майбутньої професійної діяльності у дошкільних установах. Такий стан речей зумовлює потребу в активній та системній діяльності, спрямованій на розвиток професійно-ціннісних орієнтацій під час формування у майбутніх вихователів фахової компетентності.

Так, з організаційно-методичної точки зору майбутній вихователю, який володіє фаховою компетентністю, має під час навчання у ЗВО опанувати сучасні освітні програми й навчитися ефективно застосовувати у різних соціокультурних умовах в освітньому процесі з дітьми дошкільного віку прогресивні інноваційні педагогічні технології. У його арсеналі мають бути уміння, що дозволять йому:

- якісно проводити психолого-педагогічну діагностику проблем дітей дошкільного віку та визначати їх проблеми;
- використовувати сучасні види та форми методичної роботи з педагогами та батьками;
- планувати, організовувати, контролювати педагогічний процес у ЗДО;
- регулювати взаємини всіх учасників педагогічного процесу, передбачати та розв'язувати конфліктні ситуації;
- аналізувати власну фахову діяльність з метою її вдосконалення та підвищення своєї професійної кваліфікації;
- застосовувати найефективніші форми та методи психолого-педагогічних діяльності з дітьми дошкільного віку.

При цьому варто акцентувати увагу на тому, що всі ці професійно спрямовані вміння повинні мати вагоме підґрунтя, що базується на фахових цінностях. Так, враховуючи специфіку професійної роботи у дошкільному закладі, ми розумітимемо під фаховими цінностями вихователя усвідомлену систему відносин, установок, уявлень, пов'язаних із майбутньою професією, що визначають загальну спрямованість фахової діяльності, а також вибір шляхів та засобів оволодіння знаннями, вміннями, які необхідні для оптимального виконання професійно-педагогічних обов'язків та функцій у дошкільній установі. У нашому баченні процес формування професійних цінностей у студентів спеціальності 012 «Дошкільна освіта» має бути комплексним, системним та включати інноваційні напрями, форми та засоби, які базуються на використанні інтерактивних технологій. Так, у методичному контексті потрібно систематизувати емпіричні та теоретичні знання про ціннісні основи педагогічної освіти у цілому та професійної діяльності вихователя ЗДО зокрема.

Підсумовуючи представлену інформацію, наголосимо та тому, що вагому роль у формуванні фахової компетентності майбутніх вихователів посідає інтеріоризація педагогічних цінностей у процесі навчання у ЗВО. Зокрема з практичної точки зору формування професійних цінностей у майбутніх вихователів включає такі етапи: 1) знайомство з педагогічними цінностями майбутнього вихователя; 2) усвідомлення педагогічних цінностей професії; 3) прийняття педагогічних цінностей професії; 4) реалізація педагогічних цінностей професії у фаховій діяльності та поведінці; 5) закріплення педагогічних цінностей професії у спрямованості особистості, переведення їх у статус осмисленого розуміння; 6) осмислення змісту, форм прояву та значення педагогічних цінностей у житті вихователя. Представлені етапи доцільно реалізувати під час професійної підготовки вихователів дошкільних установ у ЗДО системно та цілеспрямовано.

До прикладу, у пошуках практичного вирішення зазначеної проблеми формування у майбутніх вихователів цінностей пропонуємо опиратися на компетентнісний та аксіологічний підходи. Відповідно до методологічних засад, які декларують ці підходи, під час навчання на першому курсі у ЗВО найбільш значущим є теоретичне оволодіння студентами аксіологічними знаннями про цінності та ціннісні орієнтації. На другому та третьому курсах навчання необхідно залучати майбутніх вихователів до усвідомлення цінностей предметної професійної діяльності, шляхом включення у предметно-професійну діяльність і формування значущості професійних цінностей під час практики. Така діяльність, як показує наш власний практичний досвід, найактивніше реалізується шляхом участі у психолого-педагогічному тренінгу, основне завдання якого полягає в диференціюванні та осмисленні фахових цінностей. Процес формування професійних цінностей майбутнього вихователя закінчується на четвертому році навчання рефлексією (самооцінка, усвідомлення своїх якостей, специфіки професії). Останній рік

навчання майбутніх вихователів має будуватися на основі ціннісно-орієнтованого підходу до майбутньої педагогічної діяльності у ЗДО та включати практичні дії щодо опанування основ аксіології.

У підсумку зазначимо, що ми переконані у тому, що саме цінності повинні визначати зміст та спрямованість педагогічної діяльності вихователя та дадуть можливість сформувати мотиваційно-ціннісний компонент фахової компетентності. З огляду на це, у професійній підготовці студентів спеціальності 012 «Дошкільна освіта» ще під час навчання має бути сформована певна система цінностей, що об'єднує в собі як загальні педагогічні цінності (емпатійність, етика чеснот, милосердя, толерантність та ін.), так і спеціальні фахові цінності, які їм необхідно опанувати, виконуючи професійні обов'язки вихователя ЗДО.

Список використаних джерел

1. Наказ МОН «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» № 1456 від 21 листопада 2019 р.
URL: http://ru.osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/68361/